

A REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA DE EXECUTIVOS COMO PRÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10866960

Thales Kroth de Souza

Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e Aluno Pesquisador no Programa de Aperfeiçoamento Científico - FEEVALE. E-mail: ksthales@gmail.com

RESUMO

Políticas de remuneração de executivos em empresas são baseadas em fatores como governança socioambiental, performance de resultados, eficiência de carbono e em ESG, entre outros. A prática de ligar um sistema compensatório altamente competitivo com práticas que são do interesse corporativo mostra-se recente e com temas importantes ligados aos aspectos financeiros e não-financeiros. Conexões com a forma de comportamento empresarial no mercado apontam alterações a partir de crises como a bolha das empresas Ponto Com em 2000, a imobiliária em 2008, principalmente, passando para a pandemia de COVID-19 em 2020 e mais recentemente a crise alimentar em 2022. Alterações de preços, sensibilidade no humor do mercado e a inflação global ocasionada pelo aumento nos preços de alimentos e queda nos suprimentos formam períodos-chave para alteração da remuneração variável de longo prazo dos executivos e olhar para o curto prazo. Este artigo fornecerá uma revisão sistemática de literatura sobre remunerações de executivos como prática, comparações na alteração de margens para a composição remuneratória, questões envolvendo antes e depois de crises financeiras, além das estratégias usadas pelas corporações para que políticas sejam o objeto da busca e a motivação dos executivos a prática. Contribui-se para o desenvolvimento do assunto sobre remuneração de executivos abrindo-se o leque de oportunidades de estudo, principalmente em lacunas mais recentes sob a perspectiva direta e indireta dos sistemas de remuneração, também serem afetados com as crises e isso impacta diretamente a escolha das remunerações como prática adotadas pelas empresas.

Palavras-chave: Remuneração estratégica. Remuneração de executivos. Estratégia em sistemas de remuneração.

ABSTRACT

Executive compensation policies in companies are already based on factors such as socio-environmental governance, results performance, carbon efficiency and ESG, among others. The practice of linking a highly competitive compensation system with practices that are in the corporate interest is recent and with important issues related to financial and non-financial aspects. Connections with the form of business behavior in the market point to changes from crises such as the dot-com bubble in 2000, real estate in 2008, mainly, moving to the COVID-19 pandemic in 2020 and more recently the food crisis in 2022. Changes in prices, sensitivity in market mood and global

inflation caused by rising food prices and falling supplies form key periods for changing executives' long-term variable compensation and looking to the short term. This article will provide a systematic review of the literature on executive compensation as a practice, comparisons in changing margins for compensation composition, issues involving before and after financial crises, in addition to the strategies used by corporations so that policies are the object of search and the executives' motivation to practice. It contributes to the development of the subject of executive compensation by opening up the range of study opportunities, especially in more recent gaps from the direct and indirect perspective of compensation systems, also being affected by crises and this directly impacts the choice remuneration as a practice adopted by companies.

Keywords: Strategic remuneration. Executive compensation. Strategy in compensation systems.

Introdução

De tempos em tempos, os planejamentos estratégicos empresariais são revistos para adequarem-se ao comportamento do mercado, setor ou do mundo. Após as crises provocadas pela bolha do Ponto Com e especialmente pela crise imobiliária de 2008, a incerteza sobre o mercado assolou o mundo que foi preciso rever posições adotados por executivos. Não somente isso, o mercado viu que o sistema de remuneração não estava atrelado a perspectiva do negócio e isso provocava riscos inerentes as suas ações e conduções empresariais.

Com a pandemia de COVID-19 iniciada em 2020 e mais recentemente a crise nos preços de alimentos em 2022, o nível de risco tem se aumentado bastante e a ideia de recessão provoca olhares ao passado para tentar prever condições no presente. Executivos reveem saídas que sejam interessantes para o comportamento das empresas, e o turnover de executivos, ainda que bem com menos intensidade como no passado, ainda se mostra amplo.

Quando benchmarks de desempenho financeiro como os de fundos de investimentos são alterados com volatilidade atípica, seu nível de risco aumenta e provoca redução na remuneração do administrador (FAULKENDER et al., 2010), ocorre um processo de indefinição sobre a condição de infraestrutura do fundo e, ao aguardar ações a serem tomadas, ele fica mais ocioso e suscetível ao sobe e desce do mercado. A variabilidade de prêmios de risco do mercado de ações possui alta ligação com a confiança empresarial (SUM & CHORLIAN, 2012) e a pandemia de COVID-19 provocou alterações no comportamento do consumidor o qual alterou consequentemente seu índice de confiança (TERESIENE et al., 2021), fazendo com

que tanto o empresariado quanto o consumidor passassem a ter níveis mais alto de desconfiança e suas divisões sintetizam públicos alterados, todavia ligados diretamente pela relação oferta e demanda de produtos e serviços, mas também de inovações, influências e de riscos (DOTZEL & SHANKAR, 2019) onde ocorrem fortes impactos na produtividade e na contributividade do mercado.

"Executivos de alto nível são vistos como mais capazes de fazer observações no mercado" (WALDMAN, 1994) e por minimizar riscos com redirecionamento e execução de planos de ação, também são muito competitivos e bem remunerados pelos seus serviços. Sua visão orientada para resultados reforça a matéria de "uma empresa que está mudando sua direção estratégica para encontrar sua cultura" (SCHWARTZ & DAVIS, 1981) e exemplifica sua atuação pela remuneração estratégica.

A teoria da agência relaciona como administradores comportam-se com os acionistas e como a remuneração favorece para que conflitos sejam amenizados. Na cooperação destes players, os interesses são alinhados quando as políticas de resultados e o sistema de remuneração são debatidos conjuntamente em um alinhamento para os interesses da organização.

Conforme Silva, Mazzioni & Beuren (2012):

"Em síntese, a teoria da agência preconiza que a assimetria de informação entre principal e agente, favorece o comportamento oportunista, em que o agente (gestores) tende a maximizar seus interesses em detrimento aos do principal (acionistas). Uma forma de redução do conflito de interesses é por meio de sistemas de remuneração estratégicos que favoreçam o alinhamento entre tais interesses."

"O papel do executivo central é encontrar tarefas que tenham componentes distintos que requeiram sua capacidade" (MORRIS & JONES, 1990) mesmo que, como administrador de uma organização não consiga prever uma crise não-financeira, seu direcionamento argumentativo pode antever a condição de uma empresa participar de uma consequência financeira (ADEBAMBO, BROCKMAN & YAN, 2015). É o protagonismo do principal executivo ou CEO que faz com que a imagem de uma empresa tenha maior visibilidade ou menor postura diante de uma incerteza que está em seus negócios.

Este artigo analisará estudos sobre como a remuneração de executivos é impactada pré e pós-crise, a capacidade dos executivos para com as suas

responsabilidades e a prática da remuneração como meio para que empresas desenvolvam lideranças mais sustentáveis em seus domínios.

O estudo faz uma revisão sistemática de literatura, resgata pontos principais sobre o sistema de avaliação de desempenho e a relevância da definição de uma remuneração competitiva e estratégica para as organizações.

Objetivos

O objetivo deste artigo é mapear os atributos que fazem com que a remuneração de um executivo seja usada na prática.

A problemática concentra-se na abordagem empírica e contributiva para o estudo de controle de gestão no tema de remuneração de executivos.

Justificativa

Este estudo é relevante para o aperfeiçoamento do tema sobre remuneração de executivos, especialmente em ambientes de crises, além de provocar destaque para como o executivo é observado enquanto instrumento competitivo no mercado.

Delimitação

O estudo possui delimitação para com o tema remuneração de executivos dentro de controle de gestão, com olhar para que a abordagem se delimite na remuneração do executivo enquanto aspecto para contribuir para a empresa e o quanto que ela pode usá-lo como prática através de fundamentação teórica.

Estrutura

Dividido em cinco pontos fundamentais, inicia-se com a introdução e desta interioriza-se em quatro elementos como objetivos, justificativa, delimitação e estrutura. Depois passa pela revisão de literatura onde há um mergulho no tema, rapidamente em metodologia e o artigo encerra-se com conclusões finais e referências.

Revisão de literatura

Conceitos de remuneração de executivos

No artigo de O'REILLY III & CRYSTAL (1988), apontam que a remuneração do CEO possui maior similaridade com os membros externos ou independentes do conselho de administração, especialmente aqueles que atuam no comitê de remuneração, e que também o tamanho da empresa é responsável por mais de 40% da variação da remuneração total do CEO e o desempenho da empresa é pelo menos 5% da variação (TOSI et al., 2000).

Segundo o estudo de Henderson e Fredrickson (1996), a remuneração de CEOs concentram-se em mais de um contexto social e política, assim, ao menos para quatro setores a estratégia usa diversificação, a estruturada equipe, abordagem de tecnologia e fundamentos em políticas internas. O relacionamento direto com o desempenho da empresa é o ponto mais forte pelo que o executivo é remunerado, também é o fator de controle de gestão pelos acionistas (TOSI & GOMEZ-MEJIA, 1994).

Remuneração estratégica

A remuneração estratégica está contida na abordagem de gestão de pessoal. Uma perspectiva estratégica sobre remuneração é parte de um crescente reconhecimento de que questões macro organizacionais são uma parte importante do estudo da gestão de recursos humanos (Dyer, 1985). Dentre possíveis candidatos, mesmo que a empresa opte por desenvolver o funcionário para tornar-se um executivo, a compensação com base em promoção é ineficiente e os empregados exploram estrategicamente seus conhecimentos (MILKOVICH, 1987). A remuneração estratégica é melhor vista aquela que seja de acordo com seu perfil e viabilizada com sua atuação profissional, principalmente pela motivação e desenvolvimento para com a cultura organizacional.

A partir de uma remuneração estratégica e um pacote de benefícios, a gestão de pessoas possui elementos para motivar os funcionários principalmente pelo seu esforço com boas práticas de gestão (SAHNI & SEHGAL, 2020), o que exemplifica o conceito de que a empresa atrai seu funcionário para si para poder prepará-lo para ser um talento corporativo, é através de planos de Cargos, Carreira e Remuneração

que a empresa pode incentivar seus funcionários (RISSATI & DE SOUZA, 2019) a terem uma performance. Para executivos, um sistema de remuneração por performance que seja atrativo, mas que fundamente principalmente a capacidade do administrador de realizar o planejamento estratégico e cumprir as determinações em suas políticas internas.

Desenvolver um plano de pessoal, oportuniza relacionamento interno mais assertivo, também “é um processo que requer planejamento e tem como objetivo, em médio prazo, a construção de um Plano de Cargos e Salários, e em longo prazo, o Plano de Carreira” (VIEIRA, 2015). Sua construção está alinhada com uma remuneração estratégica e que se formaliza para que a organização ganhe vantagem competitiva sobre o executivo e use o instrumento que conecte ambos para o direcionamento de seus interesses.

Remuneração como prática

A confiança dos CEOs mostra como o instrumento fundamental para o comportamento de risco e direcionamento das estratégias que envolvem o apetite ao risco (SEO & SHARMA, 2014), é com esta base que a remuneração pode ser usada como prática, pois mesmo que possa haver elementos como bônus, opções de ações, salário atrativo, o desempenho de um CEO está muito mais envolvido na estratégia de suas ações do que no risco de uma escolha de capital (LORD et al., 2019).

A remuneração como prática fundamenta-se para que a escolha corporativa seja inteligente e observe como a nível do mercado altera-se conforme o seu próprio comportamento. Na remuneração, o executivo possui liberdade para criar condições de fazer com que negócios sejam realizados, incluindo a oportunidade de a mulher ocupar cargos executivos e desenvolver liderança estratégica (DE MELLO & MONTEIRO, 2022), com base na forma como a empresa utilizará essa remuneração, independente ou atrelado a alguma meta, o protagonismo do executivo passa através da consequência, ação e reação do posicionamento e da construção de fatores para que contribua com alta performance.

No estudo de Rissatti et al. (2019), realiza-se alguns apontamentos:

- (i) conselhos maiores influenciam diretamente os planos remuneratórios;
- (ii) a presença de mulheres torna a remuneração mais conservadora;
- (iii) a dualidade de cargos reduz a remuneração executiva;

(iv) a falta de independência tem impacto negativo na compensação dos executivos;

(v) empresas com maior rentabilidade tendem a remunerar melhor seus executivos e;

(vi) os planos de remuneração dos executivos de empresas controladas pelo Estados são menores do que as não controladas pelo governo.

Essas determinações impactam diretamente a remuneração dos executivos e formalizam-se condições para identificar quais canais há o espaçamento entre a condição de fazer sentido para a organização a maior margem remuneratória ou o controle de gestão precisa agir e reduzir a margem de curto prazo, pois o mesmo está cumprindo outras políticas internas.

Por exemplo, na crise financeira imobiliária de 2008:

“A crise financeira foi um grande choque para a economia dos EUA que forçou muitas empresas a reavaliar seriamente suas operações de status quo. Não seria surpreendente se, como parte dessa reavaliação, as atitudes sobre a determinação da remuneração dos executivos também mudassem” (SONENSHINE, LARSON & CAUVEL, 2016).

Com base na figura 1, pode-se perceber a diferença e ação imediatas pelas organizações quando começou a crise financeira.

Gabaix et al. (2014) apud Sonenshine, Larson & Cauvel (2016) “examinam a relação tamanho-remuneração do CEO antes e depois da crise financeira e constatam que o efeito é muito semelhante entre os dois períodos, com a remuneração aumentando proporcionalmente antes da crise e diminuindo a uma taxa semelhante após a crise.”

Apesar da crise financeira, outras variáveis já são postas em práticas como o desempenho de carbono e a agenda ESG (HAQUE & NTIM, 2020) já entram no radar dos executivos, pois também entraram nas políticas estratégicas corporativas e, consecutivamente, pautadas como parte do sistema de remuneração dos executivos. Conforme suas posições, ações e mudanças para a empresa e seus negócios adaptarem-se com essas políticas propostas forem colocadas em prática, a sua remuneração também é impactada.

Figura 1. Remuneração executiva anual por tipo (em US\$ 1.000).

Fonte: Gabaix et al. (2014) apud Sonenshine, Larson & Cauvel (2016).

Com a crise de 2008, foi possível ver uma forte queda no gráfico, principalmente a partir de 2007 até 2009, quando começou a se recuperar e voltar a subir. Então, a crise provocou reação na remuneração executiva, mesmo que não fosse imediata, lentamente foi se ajustando conforme retomada econômica.

Segundo BOSCO (2022), em uma pesquisa realizado pelo IBGC, com 233 empresas listadas em diversos segmentos no que tangem a governança corporativa e a B3, buscou-se entender como essas empresas realizam a composição de pagamento de CEOs”:

Figura 2 - Composição de pagamentos de CEOs

Fonte: BOSCO, 2022.

A composição mostra que 49% possuem remuneração fixa e variável e 38% fixa, variável e ações, ou seja, 87% dos participantes recebem ao menos remuneração

fixa e variável com base em seus indicadores para o ano de 2019. Ademais, outros 11% apenas de remuneração fixa e 2% para uma mesclagem de pagamento fixo e ações, com possibilidade de opções de ações em seus sistemas de pagamentos estratégicos.

Metodologia

Com a dúvida norteadora sobre como a remuneração estratégica de executivos está na prática visto que crises financeiras recentes como a imobiliária de 2009 e a pandêmica de 2020 fizeram diversas empresas a repensarem seus sistemas remuneratórios de executivos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e com busca qualitativa. A metodologia resulta-se em 20 artigos entre 1981 e 2022 que trataram sobre o tema remuneração de executivos através de fatores compensatórios empresariais em crises financeiras, o comportamento organizacional em dificuldade precisando adequar seu sistema de remuneração, comparações estratégias de compensações, mais uma pesquisa do IBGC divulgada por um Blog, mostra-se e projeta-se a gestão de sistemas de remuneração de executivos na prática.

Considerações finais

Com isso, oportuniza desenvolver a remuneração de executivos como prática de gestão e é aliada para organizações no compromisso com suas metas em planos e relatórios organizacionais. Às vezes usados como para incentivar executivos em seu desenvolvimento, em outros casos para formar talentos internos ou criar condições para que haja competitividade entre os pares. Empresas esforçam-se para desenvolver lideranças com maior empenho em desenvolvimento profissional e de execuções de estratégias, toda as vezes não oferece as condições necessárias para aproveitar em todo ou em parte o profissional com um sistema remuneratório adequado.

O estudo possibilitou aprofundamentos em como a remuneração de executivos está sintetizada antes de crises e após crises financeiras. Não há um olhar claro e objetivo para a crise atual de alimentos provocada por alteração de preços, juros e inflação, além do esquema de demanda. Há uma oportunidade nesse sentido de objetivar mais reflexões sobre o comparativo do momento atual com o pandêmico em

2020 e até mesmo o de outras crises como as já mencionadas crises do Ponto Com em 2000 e a imobiliária em 2008.

Há elementos para construir outro estudo sob a óptica das altas remunerações e impactos da gestão sobre o mercado, pois suas abordagens dizem respeito ao comportamento corporativo e o nível como se dá o sentimento dos executivos reforçam se há necessidade em uma revisão do sistema de remuneração ou se sua alteração nas margens de para curto e longo prazos estão próximos ou afastadas do ideal.

Referências

ADEBAMBO, Biljana; BROCKMAN, Paul; YAN, Xuemin Sterling. Anticipating the 2007–2008 financial crisis: Who knew what and when did they know it?. *Journal of financial and quantitative analysis*, v. 50, n. 4, p. 647-669, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0022109015000381> Acessado em 24 de fevereiro de 2024.

Bosco, R. D. (2022). Números revelados: quanto ganham os CEOs no Brasil? Disponível em: <https://ricardodalbosco.com/blog/numeros-revelados-quanto-ganham-os-ceos-no-brasil/>

DA CRUZ PINTO, Carlos Alberto; DE ALMEIDA, Silvane Mascarenhas. Empregabilidade e mercado de trabalho: uma discussão sobre as políticas de emprego do administrador na cotemporaneidade. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, n. 12, p. 11, 2019. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, (12), 11. Disponível em: https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/rh_visaosustentavel/article/view/4123/1743 Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

DOTZEL, Thomas; SHANKAR, Venkatesh. The relative effects of business-to-business (vs. business-to-consumer) service innovations on firm value and firm risk: An empirical analysis. *Journal of marketing*, v. 83, n. 5, p. 133-152, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0022242919847221> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

DYER, Lee; HOLDER, G. W. Strategic human resources management and planning. *Research in personnel and human resource management*, v. 3, n. 1, p. 30, 1985.

FAULKENDER, Michael et al. Executive compensation: An overview of research on corporate practices and proposed reforms. *Journal of Applied Corporate Finance*, v. 22, n. 1, p. 107-118, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2010.00266.x> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

HENDERSON, Andrew D.; FREDRICKSON, James W. Information-processing demands as a determinant of CEO compensation. *Academy of Management journal*,

v. 39, n. 3, p. 575-606, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.5465/256656>
Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

LORD, Richard A. et al. CEO compensation, portfolio holdings and strategic investments. *Journal of Financial Economic Policy*, v. 12, n. 1, p. 137-160, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2019-0013> Disponível em: 24 de fevereiro de 2024.

MILKOVICH, George T. A strategic perspective on compensation management. 1987. Disponível em: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/77326/87_01_A_strategic_perspective.pdf Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

MORRIS, Neil; JONES, Dylan M. Memory updating in working memory: The role of the central executive. *British journal of psychology*, v. 81, n. 2, p. 111-121, 1990. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02349.x> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

O'REILLY III, Charles A.; MAIN, Brian G.; CRYSTAL, Graef S. CEO compensation as tournament and social comparison: A tale of two theories. *Administrative science quarterly*, p. 257-274, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2393058> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

RISSATTI, Jean Carlo; DE SOUZA, João Antônio Salvador; BORBA, Jose Alonso. O que Informam os Formulários de Referência sobre as Características e Remuneração de Executivos?. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, v. 14, n. 1, p. 54-75, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/scg/article/download/17527/pdf> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

SAHNI, Sanjeev P.; SEHGAL, Jeevan Deep. Strategic compensation management and design. 2020. Disponível em: <https://pure.jgu.edu.in/id/eprint/1453> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

SCHWARTZ, Howard; DAVIS, Stanley M. Matching corporate culture and business strategy. *Organizational dynamics*, v. 10, n. 1, p. 30-48, 1981. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(81\)90010-3](https://doi.org/10.1016/0090-2616(81)90010-3) Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

SILVA, Marcia Zanievicz; MAZZIONI, Sady; BEUREN, Ilse Maria. Análise da relação entre remuneração dos executivos e desempenho das empresas brasileiras de capital aberto. In: *Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC*. 2012. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/210/210> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

SUM, Vichet; CHORLIAN, Jack. Stock market risk premiums, business confidence and consumer confidence: dynamic effects and variance decomposition. *International Journal of Economics and Finance*, v. 5, n. 9, p. 45-49, 2013. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.2139/ssm.2113835> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

TERESIENE, Deimante et al. The impact of the COVID-19 pandemic on consumer and business confidence indicators. *Journal of Risk and Financial Management*, v. 14, n. 4, p. 159, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jrfm14040159>
Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

TOSI JR, Henry L.; GOMEZ-MEJIA, Luis R. CEO compensation monitoring and firm performance. *Academy of Management journal*, v. 37, n. 4, p. 1002-1016, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.5465/256609> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

TOSI, Henry L. et al. How much does performance matter? A meta-analysis of CEO pay studies. *Journal of management*, v. 26, n. 2, p. 301-339, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/01492063000260020> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

WALDMAN, David A. The contributions of total quality management to a theory of work performance. *Academy of Management review*, v. 19, n. 3, p. 510-536, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.5465/amr.1994.9412271811> Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.

VIEIRA, KELLY CRISTINA. ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS. 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/download/60817534/ESTACIO_ADM_Administracao-de-Cargos-e-Salarios20191006-25605-sc49j0.pdf Acessado em: 24 de fevereiro de 2024.